

Бортник Т.В.

*Сумський державний педагогічний університет
імені А.С.Макаренка, м. Суми*

Науковий керівник – к. філософ. н., доцент А.В. Вертель

**МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ КАНДИДАТІВ У ПРИЙОМНІ БАТЬКИ,
ПАТРОНАТНІ ВИХОВАТЕЛІ
MOTIVATION FACTORS OF CANDIDATES FOR FOSTER PARENTS,
FOSTER EDUCATORS**

In recent years, the model of placement of orphans and children deprived of parental care, children who found themselves in difficult life circumstances has changed conceptually, and preference is given to alternative forms of family education. The latest statistical data indicate an increase in the number of children transferred to various forms of education. Along with such gains, the return statistics remain troubling. This is directly related to the primary motivation of adoptive parents, foster carers, and unfulfilled expectations.

The purpose of the article is to highlight the motivational factors of surrogate parents who take care of orphans and children deprived of parental care, children who find themselves in difficult life circumstances, for their full upbringing and development. The motivational complexes that encourage parents to create adoptive and foster families are presented. The importance of establishing the real motivations of surrogate parenthood is substantiated.

Keywords: *family forms of child placement; substitute families; orphaned and parentless children; motivation for adopting a child into the family; values of substitute parents.*

За останні роки концептуально змінилася модель влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і перевага віддається альтернативним формам сімейного виховання. Більш того, фокус змістився з пошуку дітей, які підходять для потенційних батьків, на пошук відповідних батьків для дітей. В останні кілька десятиліть держава орієнтована на деінституалізацію, влаштування посиротілих дітей у сімейні форми виховання, скорочення кількості дітей у державних установах та розвиток інституту патронатних сімей. Так як сімейні форми виховання надають дитині безпечне середовище для захисту, розвитку та догляду, якого вони позбавлені в державних установах.

Розвиток альтернативних форм піклування, зокрема таких як прийомні, патронатні сім'ї є поступовий та складний, що потребує відповідного науково-методичного забезпечення. Також це включає в себе і підготовку необхідних майбутніх фахівців, таких як соціальні педагоги, психологи, реабілітологи. Підготовка, в свою чергу, має на меті сприяти формуванню відповідної фаховості цих спеціалістів з питань створення прийомних сімей та забезпечення їх функціонування, яке б виконало

основне завдання піклування, а саме, формування соціальної, самостійної особистості дитини, яка вимушено позбавлена батьківського піклування.

Основна задача прийомних батьків полягає у створенні комфортних умов проживання, розуміння проблем, що пов'язані із входженням дитини у сім'ю та подальшого комфортного проживання.

Попри те, що кожна дитина унікальна, зі власними знаннями, вміннями та життєвим досвідом та по різному реагує на нові умови проживання в прийомній сім'ї, у процесі становлення сім'ї є певні закономірності.

Аналіз відповідних досліджень та наукових публікацій показав, що питанням влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до альтернативних форм сімейного піклування у вітчизняній науці приділяється увага лише кілька останніх років. Ці теми піднімаються в роботах науковців Г. Бевз, Т. Мельничук, Т. Бондаренко, Н. Лукьяненко, І. Пеша. З іншого боку, тема мотивації до прийомного батьківства залишається мало вивченою.

Проблема готовності прийомних батьків, патронатних вихователів до виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, є однією із основних в сучасній соціально-педагогічній науці. Готовність – це перш за все наявність необхідних знань, умінь та навичок.

Останні статистичні дані, свідчать про зростання числа дітей, переданих у різні форми виховання та скорочення кількості дітей, що залишилися без піклування батьків. Значно побільшало людей, які бажають взяти на виховання дітей. Це не може не радувати. Проте, разом із такими здобутками, залишається тривожною статистика повернень. До дитячих інституційних установ повертається від трьох до десяти відсотків прийомних дітей, незважаючи на зниження загальної кількості повернень. На нашу думку, це напряму пов'язано з першочерговою мотивацією прийомних батьків. З очікуваннями, що не справдилися. Тому соціальна значущість проблеми та її недостатньо наукова розробленість зумовила вибір нами теми дослідження «Мотиваційні чинники кандидатів у прийомні батьки, патронатні вихователі».

Мета статті полягає у висвітленні мотиваційних чинників замісних батьків, що опікуються дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування для повноцінного їх виховання та розвитку.

Мотивація, як феномен, є однією з важливих тем для вивчення як вітчизняної, так і закордонної психології та педагогіки. Сучасні науковці виділяють дві теорії мотивації: змістовні та процесуальні. Головною ідеєю змістовних теорій мотивації являється визначення внутрішніх потреб, які змушують людину діяти певним чином. Процесуальні ж теорії мотивації, в свою черг, аналізують поведінку людини з урахуванням її сприйняття і пізнання. Багатогранність проблематики мотивації є причиною існування

багатьох підходів розуміння її сутності, природи, структури, а також до методів її вивчення.

С.С. Занюк розглядає мотивацію, як сукупність певних мотивів та ситуативних (зовнішніх) факторів, що впливають на активність організму і окреслюють поведінку людини (Занюк С.С., 2002). Мотивація – це, так би мовити, умовне поняття, яке можна оцінювати тільки за результатами виконання людиною якихось конкретних дій.

Науковець Я.В. Крушельницька в своїх роботах описує мотивацію, як систему мотивів, що визначають певні способи діяльності або поведінки людини (Крушельницька Я.В., 2003).

Н.В. Дикань вважає, що мотивація – це готовність людини прикласти багато зусиль для того, щоб досягнути поставленої мети, в результаті чого задовольняти певну індивідуальну потребу (Дикань Н.В., 2008).

Отже, існує велика кількість визначень феномену мотивації, але ми дотримуємося поглядів, що мотивація – це перелік тих внутрішніх та зовнішніх факторів, що заставляють людину діяти саме так, а не інакше.

Наявність належної мотивації прийомних батьків, патронатних вихователів взяти дитину в сім'ю є головною запорукою подальшого успішного функціонування замісної родини.

А. Ярошенко в своїх дослідженнях виокремлює такі мотиваційні комплекси щодо прийняття рішення стати прийомними батьками:

- гармонійний, що включає в себе можливість реалізувати себе в ролі батька;
- релігійний, що відповідає слідуванням релігійних настанов;
- нормативний, що формується під тиском традиційних соціальних норм;
- прагматичний, що слугує розширенню соціального та матеріального благополуччя власної сім'ї;
- егоцентричний, здебільшого базується на задоволенні особистісних потреб (Ярошенко А.А., 2020).

Слід враховувати, що інколи прийомні батьки, патронатні вихователі беручи в родину дитину неусвідомлено чи свідомо мають інші мотиви для розв'язання особистісних проблем.

У свою чергу, засоби масової інформації зачасту доносять викривлену інформацію про прийомне батьківство або патронат над дитиною. Створюється ідеальна картинка, що демонструє спотворене уявлення про повсякденне життя сімей, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. Ідеалізація замісного батьківства може бути на заваді реального усвідомлення потенційними кандидатами всіх наслідків свого рішення.

Г.М. Бевз в своїх роботах відмічає, що при організації альтернативних форм сімейного виховання відсутня достатня психологічна підготовка кандидатів та оцінка їх соціально-психологічної готовності, що теж може впливати на мотиваційні чинники, особливо щодо їх якісних характеристик (Бевз Г.М., 2006, Бевз Г.М. 2011). Проведений аналіз мотивів кандидатів у замінні батьки показав необхідність проведення з ними тренінгових занять, що допоможе їм в усвідомленні власних дій.

При підборі потенційних прийомних батьків, патронатних вихователів обов'язкова і вкрай необхідна співбесіда з психологом. Мета співбесіди полягає в тому, щоб допомогти їм прийняти усвідомлене рішення, щодо готовності до виконання функцій заміщувальної опіки. Для кандидатів у прийомні батьки, патронатні вихователі бесіда з психологом – це етап усвідомлення своїх намірів та співставлення їх із наявними особистими можливостями. Особи, які хочуть опікуватися дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, повинні реально оцінювати свій потенціал, щоб бути здатними надати прийомній дитині допомогу відповідно до її фізичного стану і необхідного розвитку. Одним із основних завдань психолога на цій зустрічі полягає в необхідності зрозуміти мотиваційні чинники кандидатів у прийомні батьки, патронатні вихователі щодо опіки над дітьми.

Результати дослідження свідчать, що прийомні батьки повинні бути психологічно готові прийняти в сім'ю дитину та мати для цього як зовнішні так і внутрішні ресурси. Мотивація замісної опіки має служити на користь дитині, а не задля задоволення особистісних проблем прийомних батьків. Мотиваційний показник має вивчатися психологом в контексті соціальних та родинних зав'язків.

Перспективи подальших досліджень полягають в систематизації теоретичного та емпіричного досліджень зазначеної тематики та підготовки тренінгової програми надання допомоги прийомним батькам, патронатним вихователям для забезпечення гармонійного розвитку дитини.